

К.РАХМАНОВТЫҢ «БУЛТ ХӘМ ҚУЯШ» ПОЭМАСЫНЫҢ БАЯНЛАҰ КОМПОЗИЦИЯСЫ

Мамутова Н.Х.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты*

Поэма – ўақыя-хәдийселердин қосық түринде баянланыўы, қахарман характери хәм руўхый халатының кишигирим эпизодларда көриниўи, базыда болса субъективлилик басым болған киши жанрлардың бири саналады. Поэманың өзине тән өзгешелиги баян етилип атырған эпикалық ўақыяны лирикалық қахарман қатнасы арқалы сәўлелендириўден ибарат [1,189].

Бул жанрда дөретилген шығармалар өзиниң идея-тематикасы, мазмуны, формасы, образлар дүньясы, сондай-ақ, баянлаў композициясы жағынан бир-биринен түптен парық қылады.

Биз өз мақаламызда басқа жазыўшы-шайырларға уқсамаған стиллик өзгешелигине ийе болған шайыр Кеңесбай Рахмановтың «Булт хәм қуяш» поэмасын теориялық жақтан талықлаўды макул көрдик.

XX әсир қарақалпақ әдебиятында өз орнына ийе шайыр К.Рахмановтың бул дөретпеси 1977-жылы жазылған болып, ең дәслеп «Таң ашығы» топламында қосықлары хәм бир неше поэмалары менен биргеликте баспадан шығарылды.

1970-1980-жыллардағы коммунистлик дүзим дәўириндеги қатламласыў, еркинлик ушын гүрес хәм мухаббат темалары реал бағытта қатара қойып сүўретленген жазыўшының бул поэмасы жанрлық жақтан лирикалық поэма есапланады.

Теориялық жақтан таллап қаралғанда лирикалық хәм лиро-эпикалық поэмалар, сондай-ақ, лирикалық қосық бир-биринен баянланыў типине қарай парықланады. К.Рахманов поэмаларына теориялық талқы жасаған әдебиятшы П.Дабылов бул парықты былайынша түсиндиреди: «Лирикалық қосықта лирикалық қахарманды көбинесе тек бир идея, бир пикир толғандырса, лиро-эпикалық поэзияда идеялар бирлиги сөз етиледі. Сондай-ақ, лирикалық поэзияда лирикалық қахарманның ой-кеширмелери объектив ҳақыйқатлықтың субъектив көриниси тәризинде жүзеге келсе, ал пикирлер дүньясын образлар системасы (лирикалық қахарман, лирикалық персонажлар) айланысқа түсиреди [2,87].

Буннан көринеди, қосықта шайырдың сөз етпекши болған идеясына жеке қатнасы, пикирлери хәм толғаныслары жүзеге шықса, лиро-эпикалық хәм лирикалық поэмада бир неше идеялар бир неше қахарманлар қатнасында яки бас қахарманның жеке өзиниң ишки ямаса жәмийетлик орталық пенен болған конфликт арқалы ашып бериледи.

Атап айтқанда, лирикалық поэмада шығарма сюжети қурғақ баянлаў көринисинде, хронологиялық тәртипте ашып берилместен, онда автордың объектив ўақыяларға субъектив қатнасы басым келеди. Яғный, турмыс хәдийселери

лирикалық қахарманның монологи көринисінде оның руўхый кеширмелери саясында сўўретленеди. «Булт хэм қуяш» поэмасы да мине усындай типтеги шығарма есапланады.

Шығарма ўақыялары бас қахарманлар Палўан хэм Айпаршаның диалоглары түрінде баянланған. Онда ўақыялар дизбегинен гөре, лирикалық қахарманлардың руўхыатында кешип атырған хәдийселер басымлаў берилген. Автордың тийкарғы мақсети де усы – ол өз қахарманлары мысалында жәмийетимизде жүз берип атырған өзгерислерге өз қатнасын билдириў, өтиў дәўири машақатларын оқыўшыларға кеңнен таныстырып барыўдан ибарат.

Шығарманың дәслепки кирисиў бөлиминде автор оўықшыны ўақыя болып өтетуғын орын, шығармада не хәққында сөз етилмекшилиги хәққында еске түсириў көринисінде баслап береді.

Әдетте, көркем шығарманың экспозиция бөлиминде орын, ўақыт, мәўсим яки жыл, халат көпшиликке таныстырылатуғын болса, бул поэмада автор ўақыяға бирден кириспестен, оқыўшыны ўақыялар неге бағдарланғанлығына таярлап алады:

Серпип ақ отаўдың аппақ түңлигин,
Уллы мерекени қыздырыў ушын
Әңгимеге бузаў емизип бүгин,
Бир шағлап алайық енди, оқыўшым.

Өзге бир даўыслар гүңиренип онда,
Жалғар толғаўларын жаңа заманның,
Бурын қәдем бармас неғайбыл жолда,
Барар жери мәлим бүгинги адамның [3,94].

Демек, жаңа замандағы тынышлық, тоқшылық бизден алдыңғы дәўирдеги сонша қан төгиспелердің нәтийжеси екенлигин соңғы бөлимлердеги ўақыялар дизбегі арқалы танысып аламыз.

Шығарманың биринши (ўақыяның басланыўы) бөлиминде арадан бир неше жыллар өтип қартайған халында өз сўйиклиси Палымды еске алыў ушын қәбир басына келген Айпаршаның жаслық дәўирлериндеги өткен өмирлерин еске түсирип хэм қыялында оның руўхы менен сөйлесиўи, Палымның оған айтқан дәлде сөзлери баслап береді. Автор ўақыяларды избе-из баянлап бериўден қашады да, оны кульминацион ноқаттан өткен жылларға қайтып еске түсириў, яғный, бир неше жыллық хәдийселерди көз алдынан өткерий, елеслетиў формасында баслап бериўи оқыўшыны зериктирмейди. Керисинше, лирикалық қахарман не ушын бул халатқа түскенине қызығып соңғы бөлимлерди оқыўға жол алады. Ондағы баслы идея да – булт хэм қуяш тымсалы мысалында (булт-машақатлы, қайғылы күнлер, қыйыншылық, қуяш-жақтылы күнлер, еркинлик символы) бахытлы келешек ушын гүресип қурбан болған, сондай-ақ, байлардың үстемлиги, қысыўмети астында не бир жас жуўан қызлардың тәғдири хор болғанлығын ашып бериў.

Палым хэм Айпарша өткен өмирлерин, ислеген ислерин еске алады. Бундай усыл

көркем әдебиетте ретроспективли усыл болып, онда сюжет барысында қахарман бир неше жыллар алдыңғы дәуірлерге қайтады.

Ядыңда ма сол ұақлардағы,
Қыйын жоллар, аўыр мусаллат.
Жетпесин деп нурға алдағы,
Жаўлар қоймақ болды тусаўлап [3,96].

Бул қатардағы нур астарлы сүүретлеў усылы, яғный, «жаңа келешек жолы» есапланады. Әдетте, шығармадағы хәр бир деталь белгили бир әхмийетлиликке ийе. Шайыр шығармаға «Булт хәм қуяш» атамасын бийкарға қоймаған. Онда үлкен астарлы мазмун жасырынған.

Булт – символикалық образы халық басына сая салып, еркинликке иркиниш болып турған күшлер болса, қуяш – оның қарама-қарсысы, яғный, инсанлар кеўлине жақты нурын төккен айдын келешек жолы.

Поэманың екінши бөлиминде биз Палымның қостары Айпаршаның ишки гүйзеліслерин, қартайған шағында сол бахытлы демлерин еске түсириўлери, яр сағынышы епкинин сезинемиз. Онда тек мухаббат сезимлери ғана емес, Палымның жаңа турмыс ушын сонша жасларды гүреске баслап, гүрес алып барыў хәдийселери де параллель қойып сүүретленген. Ұақыялар усы тақылетте әсте раўажланып бара береді.

Үшинши бөлимде автор және Палымның диалогы мысалында сол аўылға қалай барып қалыўы хәм ең биринши танысқан батрачком Аманбай деген кисиниң көмеги менен көп нәрселерди үйренип алғанлығы баянланады. Демек, Палым ең дәслеп бул аўылға (Айпаршаның аўылына) келгенде бирден иси оңына түсип кетпейди. Бул жерде хәмме жасы үлкеннен баслап, жасы кишилерге дейин оған жатсынып қарап, талай қыйыншылықларға дуўшар болғанлығы айтылады. Шығармадағы дәслепки конфликт мине усы орында басланады.

Аўылыңа келген сапары,
Хеш ким күлип бақпады маған,
Селкилдеген аппақ сақалы –
Ғаррылар - әм тайдырды табан [3,99].

Бунда жеке шахстың ишки қарама-қарсылықларынан тысқары, жәмийетлик орталық пенен де келип шыққан конфликтли Палым образындағы сабырлылық, қыйыншылықларға төзим берип, халқы ушын еркинлик деп гүресийге тайын тура алған батыр инсан екенлигин ашып бере алған.

Поэманың басынан ақырына шекем үзликсиз сюжетлер берилмеген. Сезимлер гүйзеліси барысында бир неше эпикалық персонажлар қатнасы хәм олар менен байланыслы берилген кишигирим эпизодлар бул шығарманың толық эпикалық поэма бола алмаслығын көрсетеді. Әдетте, лиро-эпикалық поэма жанрлық

жақтан қосық қатарлары менен жазылған болса да, бір неше қахарманлардың іс-хәрекеттери, олар ортасындағы конфликт бір неше сюжетлик линиялар тәризінде бериледи.

Ал, лирикалық поэмада киши эпизодлар хәм еки-үш персонажлар хәрекеттери көринсе де, олар лирикалық қахарманның диалогы, толғаныслары барысында жүзеге келеди.

Поэманың негизги конфликттери – ески хәм жаңа дүзим ортасындағы гүрес болса да, екінши бір сюжетлик линия – мухаббат мәселеси де конфликттиң жүзеге келиўине себепши болған.

Шығарманың төртинши бөлиминде және Айпаршаның диалогы даўам еттиредди. Онда Палым менен Айпаршаның дәслепки гезлесий сәттери хәм орталарындағы мухаббат сезимлериниң пайда болыў уақыялары сулыў қатарлар арқалы жеткерип берилген.

Усылай уақыялар барысы әсте раўажланып барады да, сол жыллардағы хукимет, байлардың хаял-қызларға көрсеткен теңсизлиги, Палым менен Айпаршаның ортасындағы мухаббатқа тосқынлық келтириўши күшлер көрине баслайды.

Буннан көринеди, поэмада жаңа заманға өтий басқышы уақыяларынан тысқары, мухаббат мәселеси де конфликтти келтирип шығарыўшы өзекке айланған десек те болады. Мине усынан кейин уақыялар шыңына көтерилип барады.

Соңғы бөлим, яғний Палымның диалогинде үш атлы уақыясы, сондай-ақ, колхоз баслығы Айпаршаның әкесин өлтирип кетий уақыялары уақыяның ең шийеленискен ноқаты есапланады. Поэманың усы бөлиминде биз лирикалық қахарманның өткен іслерин көз алдына келтириў, келешек ҳаққындағы әрманлары қандай болғанлығы менен танысамыз.

Шығарманың басынан ақырына дейин лирикалық қахарманлардың хәрекеттерин көрсетиўши сюжет емес, ал лирикалық қахарман болған Палым образы мысалында оның «мен»и арқалы руўқый кеширмелери, эмоциясы, пикирлер соқлығысыўы, шығарма сюжетиниң негизги болып тур.

Әдебиятшы П.Дабылов бул процессти былайынша түсиндиреди:

«ХХ әсирдиң 30-40-жылларындағы поэмаларда тийкарынан дәстүрий (хронрологиялық) сюжет жетекшиликти етип, уақыялар бир шеттен баян етилетуғын болса, ал 60-80-жыллардағы поэмаларда, әсиресе, лирикалық поэмаларда қурамалы конструкцион сюжет ийеледи. Енди пүтин бир сюжет ағымын қурайтуғын хәдийсе хәм қахарманлардың хәрекеттери орнына лирикалық қахарманның «мен»и арқалы билдирилген руўқый кеширмелер хәм терең эмоциональ ой-пикирлер толқыны поэмадағы сюжеттиң тийкарын пайда етти» [2,116].

Онда жәмийетлик қатламлар ортасындағы қарама-қарсылықлар менен бир қатар лирикалық қахарманның руўқый дуньясындағы конфликтти де көремиз. Өйткени, «Конфликт-сюжетти хәрекетке келтириўши күш» [5,132]. Буннан көринеди, әдебий шығармаларда конфликт баслы роль атқарады. Соның менен бирге, жазыўшының жеке индивидуаллығы да бирдей хәдийсениң хәр түрли усылда жазылыўына

себепши болады. Бул жылларда дөретилген усы мазмундағы қайсы шығарманы алып қарасақ та хәр тәрәплеме бир-биринен парық ететуғынын көремиз.

Автордың бул поэмасы басқа поэмаларынан баянлаў композициясы жағынан парық қылады. Яғный, тек бир қахарманның тилинен емес, керисинше, лирикалық қахарманлар Палым хәм Айпаршалардың диалоглары типинде берилген. Олар өткен өмирлерин бир қатар картинадай көз алдыларынан өткереди.

Мәселен, автордың усы жыллары дөретилген «Жамбас қала» поэмасында еки қахарманның, яғный, Суўанберди хәм шөл образлары ортасындағы өз ара диалог шөл жерлерди өзлестирип, жаңа бостанға айландырыў машақатларын, қыйыншылықларды жеңиў процессин көрсетип береді. Бул еки поэма да жанрлық жақтан лирикалық поэма болса да, «Жамбасқала»да реалистлик суўретлеў менен қатар романтизм усылы, сондай-ақ, өтмиш пенен келешек параллель қойып сўретленген. Онда тәбият пенен адам ортасындағы конфликтти ғана көремиз. Ал, «Булт хәм куяш» поэмасында қахарманлардың диалоглары хәм еске түсириўлери ўақыялардың раўажланыўын тәмийнлеп келген. Биз онда қахарманлар психологиясындағы конфликт пенен қатар, жәмийетлик қатламлар ортасындағы конфликтти де ушыратамыз.

Еки поэманы өз ара салыстырып қарағанымызда Палым характери сезимлер баянланыў барысында көзге тасланса, ал Суўанберди образында характер эволюциясы жетерли дәрежеде ашып берилмегенлигин көремиз. Сондай-ақ, Палым хәм Айпаршалар қәлбинде кешкен руўхый қарама-қарсылықлар, гүреслер анық көринсе, Суўанберди хәм шөл образларында руўхый қарама-қарсылықлар ашып берилмеген.

Бул бир автордың еки дөретпесиндеги өзгешелик мысалында болса, ал сол жыллардағы басқа жазыўшы-шайырлардың поэмаларында да баянлаў композициясы, индивидуаллық өзгешеликтің күшли екенлигин байқаўымызға болады. Мәселен, жазыўшы Т.Сейтжановтың өмир жолында қәтешиликке жол қойып, сүйген жигитинен алданған хәм соңында көп қыйыншылықларға ушыраған қахарман қыз образын ашып бериўши «Адасқан ығбал» поэмасы да жанрлық жақтан лирикалық поэма болса да, биз онда автордың өзгеше стиллик усылдан пайдаланып қахарман психологиясын ашып бергенлигиниң гуўасы боламыз. Дөретиўши поэмада баянлаўдың хат формасынан пайдаланады хәм хәр бир бөлимде оқыўшының хаты, хаялдың хаты, шайырдың хаты сыяқлы кишигирим бөлеклерге бөлиў арқалы социаллық турмыстағы ең әхмийетли мәселелерди, хаял психологиясын ашып береді. Мәселен, сүйген ярынан алданып қалған қыздың руўхиятында кешип атырған өкиниш, хорланыў хәм ар-намысының аяқ асты етилгенлигин шайыр қыздың төмендеги сөзлери мысалында өткир қатарлар менен жақсы ашып бере алған:

Айыбым не болды?

Сүйгенлигим бе?

Талай дэртлериңе күйгенлигим бе?

...Я мәлел болдыма ана болғаным?

Ар деп билесең бе ана толғағын [6,174]?!

Мине, еки жазыўшының бирдей жанрдағы шығармада хэр қыйлы усылларды колланыў хэм қахарман руўхый дүньясын ашыўдағы өзгешеликлер жазыўшы индивидуаллығының бир-бирине уқсамайтуғынлығын және бир мәрте дәлиллейди. Яғный, К.Рахманов та, Т.Сейтжанов та әдебиятымызда өз стилине ийе жазыўшылар.

Сол жыллары өтиў дәўири ўақыялары әдебиятымыздың үш жанрында да көринди десек қәтелеспеймиз. Лирикалық, эпикалық хэм драмалық жанрларда бул темада ең жақсы шығармалар дөретилди.

Жуўмақлап айтқанда, К.Рахмановтың бул поэмасы басқа поэмалары сыяқлы мазмуны хэм көркемчилиги жоқары табыслы жазылған поэма болған десек болады. Шығарма жанрлық жақтан қахарманлар психологиялық гүйзелиси басым лирикалық поэма. Соның менен қатар, басқа дөретпелеринен баянлаў типі жағынан пүткиллей парық қылады. Яғный, тек бир ғана қахарманның монологи менен емес, ал еки қахарманның диалогы көринисинде, ретроспективли баянлаў усылында берилгенлиги менен ажыралып турады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Жәримбетов Қ, Генжемуратов Б. Әдебият теориясы. – Ташкент: Sano-standart, 2018.
2. Дабылов П. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық қахарман образының жасалыў өзгешеликтери. (Т.Мәтмуратов хэм К.Рахмановтың поэзиясы мысалында): Фил.. илим.. бой..философ... док (PhD) дисс... – Нөкис: 2018. – Б.87
3. Рахманов К. Таң ашығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1978. - Б.94.
4. Дабылов П. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық қахарман образының жасалыў өзгешеликтери. (Т.Мәтмуратов хэм К.Рахмановтың поэзиясы мысалында): Фил.. илим.. бой..философ... док (PhD) дисс... – Нөкис: 2018. – Б.116
5. Умуров Х. Адабиётшунослик назарияси. – Тошкент: Шарқ нашриёти-матбаа аксиядорлик компанияси бош таҳририяти, 2002. – Б.132.
6. Сейтжанов Т. Өмир философиясы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1979. – Б.174.